

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 12 – DICIEMBRE 1997

La competencia para ejecutar hipotecas

Refundición de condenas

**Protección de Derechos Fundamentales
¿hay doble instancia?**

El Defensor del Pueblo examina la Justicia

Sentado lo anterior, resulta obvio que las excepciones a la regla de la invariabilidad de las resoluciones judiciales que establece el artículo 267 LOPJ son razonables. Ningún atentado a la seguridad jurídica hay en que el órgano que dictó una resolución pueda aclarar algún aspecto oscuro de la misma o rectificar errores materiales o aritméticos. El problema no es la regla, sino la delimitación de la misma. Y como afirma VEGAS TORRES, J., («Los límites de la aclaración de sentencia», *Revista Española de Derecho del Trabajo*, n.º 53, mayo-junio 1992, pág. 464), «no es fácil establecer criterios generales precisos que permitan resolver, en cada caso, cuándo una aclaración se ciñe a los límites señalados por el artículo 267 LOPJ y cuándo los sobrepasa». En esta sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid extrae de la jurisprudencia constitucional algunos criterios generales sobre lo que no cabe hacer por vía de aclaración o rectificación. Concretar esos criterios generales sólo cabe hacerlo recurriendo a la casuística. En síntesis, la aclaración o rectificación no puede ser utilizada para dictar una resolución *distinta*. Así, no cabe añadir ni quitar fundamentos jurídicos, alterar hechos probados ni alterar el fallo. La única matización a esta regla se da en aquellos casos en que existe una clara incoherencia entre fundamentación y fallo que puede ser imputada a un error de transcripción. En estos casos parece abonado recurrir a la vía de la rectificación de errores materiales. El artículo 267 LOPJ no puede servir de fundamento, sin embargo, para poner remedio a patentes omisiones de pronunciamiento. No obstante, *de lege ferenda* podría considerarse razonable la introducción de un procedimiento de *integración* de sentencias similar al existente en otros ordenamientos. En los casos en que la omisión es patente, obligar al justiciable a utilizar un recurso devolutivo puede resultar desproporcionado. Para evitar el riesgo de extralimitaciones en la utilización de semejante procedimiento, lo prudente sería que sólo pudiera ser utilizado a instancia de parte.

I. Díez-Picazo

§ 105. Alonso Verduras. Juzgado de lo Social núm. 1 de León S 1 abril 1997

§ 105.—LA EXCEPCION DE COMPENSACION HA DE SER EN TODO CASO ANUNCIADA COMO LA RECONVENCION

Fernando Alonso Verduras c. Avícola Leonesa, S. A., Interventores Judiciales y Fondo de Garantía Salarial.

Juzgado de lo Social núm. 1 de León.

Sentencia de 1 de abril de 1997.

Social: proceso de instancia (reclamación salarial).

Magistrado: Rodríguez Quirós.

Abogados: Miguélez López, Vives Hernández y González Santos.

Hechos y cuestiones jurídicas

El demandante reclamó el pago de salarios atrasados por importe de 6.600.00 pesetas. La empresa demandada, en situación de suspensión de pagos, opuso la compensación de dicha deuda por el dinero sustraído por el actor a la empresa. El Juzgado analiza los motivos por los que dicha alegación de compensación no es procedente.

Fallo

Se condena a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad reclamada y por el concepto reclamado y se absuelve al Fondo de Garantía Salarial.

Fundamentos jurídicos

Primero: La empresa demandada se opone a la demanda alegando como único motivo de oposición, la com-

pensación de la deuda, al afirmar que el actor «adeuda más a la empresa por el dinero sustraído a ella, que lo que reclama en la demanda», añadiendo que se ha presentado una querrela cri-

minal contra el demandante por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil, si bien no aporta prueba alguna en esta litis que demuestre que dicha querrela ha sido

presentada o admitida. Pero es claro que tal alegación no puede merecer favorable acogida pues la posible deuda del actor que la empresa trata de compensar no está previamente reconocida o determinada, ni fijada la cuantía de la misma, además de no existir ningún título en el que el demandante «aparezca como obligado al pago de una determinada cantidad», por lo que no estamos en presencia de una deuda «líquida y exigible» de momento, requisito indispensable para que la compensación proceda, como expresamente dispone el art. 1196 del CC y según tiene ya reiteradamente declarado el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en sentencias de 12 de abril de 1985; 14 de marzo de 1986 y

24 de marzo de 1994 (Ref. 2173). Y a mayor abundamiento hay que destacar que como ya tiene declarado la Sala de lo Social de Valladolid en sentencia de 18 de noviembre de 1991 (Ref. 6252) y la de Santa Cruz de Tenerife en la de 27 de febrero de 1996 (Ref. 937), la compensación en el proceso laboral, al introducir en el mismo una nueva pretensión y para evitar la indefensión del demandante, es necesario que se formule como reconvencción y para ello, como dispone el art. 85.2 LPL, es requisito indispensable «que la misma se hubiese anunciado en la conciliación previa», lo que no ha tenido dar en el caso enjuiciado, por lo que, sin perjuicio de las acciones (incluidas las penales) que puedan asistir a la empresa

demandada para hacer efectivas las posibles deudas que con ella pudieran tener el actor, resultó obligado en este proceso desestimar la compensación invocada.

Segundo: Y en cuanto al fondo del asunto, estando probada la cuantía del salario del actor y habiendo reconocido en el acto del juicio el Administrativo y Apoderado de la Sociedad demandada, D. Miguel Angel Zotes, que no le han sido abonados al reclamante los salarios correspondientes al período comprendido entre enero y noviembre, ambos inclusive, de 1996, resulta procedente la estimación de la demanda, por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.2.º, en relación con el art. 29 ETT.

COMENTARIO

El interés de la presente sentencia reside en el argumento utilizado a mayor abundamiento para no tomar en consideración la excepción de compensación alegada por la demandada: la compensación debe ser formulada como reconvencción y, por tanto, es necesario haberla anunciado en la conciliación previa. La extrema sencillez procedimental del proceso laboral, concebido a imagen y semejanza del juicio verbal civil, conduce, como es sabido, a que la contestación a la demanda se formule oralmente en el acto del juicio oral. Permitir que en dicho momento procesal se formulase reconvencción, como sucedía hasta la LPL de 1990, suponía la indefensión del demandante. La LPL de 1990 y la vigente de 1995 solventaron ese problema imponiendo la carga al demandado que quisiera reconvenir de anunciar su voluntad de hacerlo en la conciliación previa. La solución puede considerarse aceptable para un orden jurisdiccional en el que la reconvencción no es en absoluto habitual. El problema es, como se encarga de señalar esta sentencia —y las que en la misma se cita— que la *ratio* de esa regla se da también respecto de algunas excepciones. Si bien se mira, la admisibilidad de que el demandante en el proceso laboral deba acudir al acto del juicio desconociendo las excepciones que el demandado va a esgrimir se basa en la previsibilidad de las excepciones. El demandante laboral puede en buena medida prever las excepciones que se opondrán, dada la estandarización y similitud de las situaciones litigiosas y su conocimiento detallado de la concreta situación jurídica litigiosa. Ahora bien, si en los casos en que esa previsibilidad de las excepciones no se da, la norma procesal que obliga al demandante a defenderse sin poder preparar alegaciones y pruebas es inconstitucional por vulnerar la prohibición de indefensión establecida en el artículo 24.1 CE. Resulta aventurado sentar un criterio general sobre la previsibilidad de las excepciones, pero, desde luego, parece bastante claro que si hay un tipo de excepciones materiales cuya previsibilidad es menor y cuyo tratamiento debe asimilarse al de la reconvencción, es el que parte de la doctrina procesalista llama excepciones reconvencionales, es decir, aquellas que son excepciones porque con su alegación el demandado sólo pretende la absolución y no la condena del demandante, pero son reconvencionales porque introducen en el litigio un elemento nuevo y, por tanto, amplían el objeto del proceso. Entre estas excepciones reconvencionales la compensación ocupa un puesto de honor, pues siempre se ha sido consciente de la necesidad de que la misma tenga un tratamiento procesal diferenciado (*vid.*, al respecto, TAPIA FERNANDEZ, I., *La compensación en el proceso civil*, Madrid, 1988). La solución de que en el proceso laboral la excepción de compensación se asimile a la reconvencción a los efectos de su conocimiento por el demandante con anterioridad al acto del juicio es no sólo razonable, sino la única que es a la vez respetuosa con el artículo 24.1 CE y con la estructura procedimental del proceso laboral.

I. Díez-Picazo